

EDITORIAL

Josuel de Souza FERREIRA

Professor de Filosofia, Sociologia, Pedagogo e Psicopedagogo. Doutorando em Educação (LUI).
Mestre em Educação (LUI). Licenciatura Interdisciplinar em andamento em Artes (UFRB).
Miami, FL, Estados Unidos. E-mail: filosofia.souza@outlook.com.br.

A educação contemporânea enfrenta desafios constantes e complexos que exigem uma abordagem inovadora e integrada. A interdisciplinaridade emerge como uma ferramenta essencial para proporcionar uma formação completa e significativa aos estudantes, permitindo-lhes não apenas absorver conhecimentos, mas também desenvolver habilidades críticas e reflexivas. Como destaca Ferreira (2021), é através da autonomia e da atuação ética que os indivíduos se formam de maneira mais ativa e reflexiva. Esta autonomia só pode ser conquistada em um ambiente educacional que prioriza metodologias dinâmicas e centradas no aluno.

Nessa perspectiva, os professores desempenham um papel crucial nesse processo. Quando utilizam a interdisciplinaridade como base de suas práticas pedagógicas, eles transformam os alunos nos principais atores do processo de ensino-aprendizagem. A colaboração entre diferentes disciplinas permite uma compreensão mais ampla e integrada do conhecimento, preparando os alunos para enfrentar os desafios do mundo real. Segundo Hannah Arendt (2022), é imperativo que apresentemos o mundo adulto às crianças, preparando-as para a vida. A escola, junto com a família, deve ser um lugar onde essas interações acontecem, promovendo um entendimento concreto e não abstrato do mundo.

Dentro desse contexto, a prática pedagógica interdisciplinar também requer um ambiente físico e social adequado. Ferreira (2022) enfatiza que um espaço físico agradável, bem iluminado e com recursos adequados é fundamental para o desenvolvimento de atividades significativas. Além disso, a empatia e o compromisso dos professores com seus alunos são essenciais para criar um ambiente de

aprendizagem positivo e engajador. A metodologia utilizada deve incluir aulas expositivas, debates, jogos, músicas e filmes históricos, promovendo uma aprendizagem diversificada e contextualizada.

Nesse interim, a legislação educacional brasileira, conforme a lei 11.247 de 06 de fevereiro de 2006 e a LDB 9394/96, reforça a importância de uma proposta pedagógica bem elaborada, que atenda às necessidades dos alunos e alunas nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Nesse caminho, a implementação dessas diretrizes, como observado por Ferreira (2022), é crucial para garantir que a educação seja um direito de todos e que todos os alunos e alunas tenham a oportunidade de participar ativamente no processo de decisão de suas comunidades.

Enfim, a interdisciplinaridade na educação não é apenas uma metodologia, mas um movimento transformador que busca preparar os alunos e alunas para o mundo real de maneira holística e integrada em uma comunidade capitalista. A colaboração entre professores, alunos e famílias é fundamental para alcançar esses objetivos. Devemos continuar a promover práticas pedagógicas que valorizem a interdisciplinaridade, garantindo que nossos estudantes se tornem cidadãos éticos, reflexivos e preparados para enfrentar os desafios do futuro.

Referências Bibliográficas

- Arendt, Hannah, 1906-1975. (2022). *Entre o Passado e o Futuro*. [Textos: José de Carvalho e Celso Lafer; Tradução: Mauro W. Barbosa; revisão da tradução: Adriano Correia Silva]. 9. Edição renovada. São Paulo, SP, Brasil: Editora Perspectiva.
- Brasil. (1996). *Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/9394/1996)*: Secretaria de Educação Básica. Brasília, DF, Brasil.
- Ferreira, J. F. (2021). Interdisciplinaridade e o Ensino de Filosofia no Ensino Médio. In: Liliane Pereira de Souza (Organizadora). *Pesquisas em educação: possibilidades e desafios*. Campo Grande, MS, Brasil: Editora Inovar.

Ferreira, J. S. (2022). Relato de Experiência: Observação e Prática no Ensino Fundamental no Ensino de Filosofia. In: *Educação: avanços e desafios*. Liliane Pereira de Souza (Organizadora). Campo Grande, MS, Brasil: Editora Inovar.

